

Pesquisa sobre Teste de Software

As atividades de Teste de Software desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de sistemas, garantindo a qualidade e a confiabilidade dos produtos entregues aos usuários. Com a crescente demanda por soluções digitais, a indústria de software tem exigido profissionais cada vez mais qualificados, com uma combinação de habilidades técnicas (Hard Skills) e interpessoais (Soft Skills).

Assim, este estudo busca validar as competências técnicas e interpessoais exigidas na carreira profissional na área de Teste de Software, para diferentes níveis de senioridade (Júnior, Pleno e Sênior), conforme solicitadas em vagas de emprego publicadas nas plataformas LinkedIn, Indeed e Glassdoor. . O público-alvo desta pesquisa inclui profissionais de Teste de Software, iniciantes e experientes.

Este questionário contém 16 perguntas para participantes com senioridade Júnior e 17 perguntas para Pleno e Sênior. As questões estão divididas em seções sobre perfil do participante, habilidades técnicas, habilidades interpessoais e uso de ferramentas. O tempo médio para responder ao formulário completo é de 8 minutos.

Agradecemos sua participação nesta pesquisa! Sua contribuição é fundamental para o sucesso deste estudo e para o desenvolvimento de insights valiosos que poderão orientar futuros profissionais e melhorar a formação na área de Teste de Software.

Para contato com o pesquisador, envie um e-mail para jose.filho44493@alunos.ufersa.edu.br

* Indica uma pergunta obrigatória

Seção I - Caracterização do Perfil do Participante

Esta seção tem como objetivo caracterizar o perfil dos participantes, garantindo que os dados coletados reflitam a diversidade de experiências e perspectivas na área de Teste de Software.

1. 1. Qual é o seu cargo atual? *

Marcar apenas uma oval.

- Analista de Teste Júnior *Pular para a pergunta 8*
- Analista de Teste Pleno *Pular para a pergunta 16*
- Analista de Teste Sênior *Pular para a pergunta 25*

2. 2. Há quanto tempo você atua na área de Teste de Software? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- 1 a 3 anos
- 3 a 5 anos
- 5 a 10 anos
- Mais de 10 anos

3. 3. Qual é o seu nível de formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Graduação em andamento
- Graduação concluída
- Pós-graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado

4. 4. Qual é a sua área de formação principal? *

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Sistemas de Informação
- Engenharia de Software
- Outra área de TI
- Outra área fora de TI
- Não possui

5. 5. Você possui certificações na área de Teste de Software? *

Marcar apenas uma oval.

- ISTQB CTFL
- QAI
- Não
- Outro: _____

6. 6. Como você identifica o seu gênero? *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Não binário
- Transgênero
- Prefiro não informar
- Outro: _____

7. 7. Qual é a sua faixa etária? *

Marcar apenas uma oval.

- 18 a 24 anos
- 25 a 34 anos
- 35 a 44 anos
- 45 a 54 anos
- 55 anos ou mais

2. Escala de Likert

Para responder as perguntas que seguem, considere a seguinte escala:

- Discordo Totalmente
- Discordo Parcialmente
- Concordo Parcialmente
- Concordo Totalmente

Senioridade Junior

8. SOFT SKILLS *

8. Avalie o quanto cada uma das seguintes soft skills é importante ou presente no seu ambiente de trabalho

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Em seu local de trabalho, a comunicação eficaz é essencial para o sucesso das atividades relacionadas a testes de software?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A organização e priorização de tarefas são habilidades indispensáveis no dia a dia do seu trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Você utiliza a língua inglesa durante atividades em seu local de trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A colaboração em equipe é uma habilidade frequentemente utilizada no cumprimento de suas responsabilidades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resolver problemas de forma analítica como identificar, analisar e propor soluções estruturadas para desafios técnicos ou de processos é uma tarefa que	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Você desempenha
regularmente no
trabalho?

QUALIFICAÇÕES

Sobre metodologias, ferramentas e práticas utilizadas no seu ambiente de trabalho, selecione as opções que se aplicam à sua rotina profissional

9. 9. Quais metodologias ágeis são usadas em sua rotina de trabalho? *

Marque todas que se aplicam.

- Scrum
- Kanban
- XP
- Outro: _____

10. 10. Formação acadêmica superior foi um requisito para sua posição atual? *

Marcar apenas uma oval.

- Obrigatório
- Desejável
- Não exigido

11. 11. Quais ferramentas de automação de teste são utilizadas com frequência em seu ambiente profissional? *

Marque todas que se aplicam.

- Selenium
- Cypress
- Postman
- Outra (especificar):

12. Sobre metodologias, ferramentas e práticas, avalie o quanto cada uma das seguintes afirmações se aplica ao seu ambiente de trabalho *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Você utiliza ferramentas de gestão, como Jira, para acompanhar projetos e atividades?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Linguagens de programação, como Java, JavaScript, C# ou Python, são utilizadas em suas tarefas diárias?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conhecimentos em frameworks como React e TypeScript são utilizados em seu trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Testes em APIs REST são uma parte relevante de suas responsabilidades profissionais?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. 13. Na sua opinião, quais qualificações são essenciais para um profissional de Teste de Software?

14. RESPONSABILIDADES *

14. Avalie o quanto cada uma das seguintes responsabilidades faz parte das suas atividades profissionais

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Gerenciar bugs, incluindo identificação, documentação e acompanhamento de sua resolução, é uma atividade que você realiza frequentemente?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Você planeja testes criando casos de teste e scripts baseados em especificações e requisitos de software?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Executar testes manuais e automatizados é uma atividade regular no seu ambiente profissional?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Você realiza testes de regressão para garantir a estabilidade de funcionalidades após atualizações?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerar relatórios detalhados de teste é uma responsabilidade presente no seu dia a dia?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. DIFERENCIAIS *

15. Avalie o quanto cada um dos seguintes itens é um diferencial no seu ambiente de trabalho ou na sua carreira

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Em seu local de trabalho, a familiaridade com ferramentas de CI/CD, como Azure DevOps e Docker, é considerada um diferencial para sua posição?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificações como ISTQB CTFL são valorizadas e utilizadas em seu ambiente de trabalho??	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conhecimentos em bancos de dados SQL ou NoSQL, como MongoDB e JSON, são considerados diferenciais em sua posição?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Obrigado por sua participação!

Agradecemos sua participação! Suas respostas são essenciais para entendermos melhor as habilidades e competências necessárias para testadores de software, gerando insights valiosos para a área. Caso tenha dúvidas ou queira saber mais sobre os resultados, entre em contato. Obrigado pelo seu tempo e colaboração!

2. Escala de Likert

A Escala Likert é uma ferramenta amplamente utilizada em pesquisas para medir o grau de concordância ou discordância dos participantes em relação a uma afirmação. Neste survey, você encontrará perguntas que utilizam essa escala, com opções que variam de "Discordo Totalmente" a "Concordo Totalmente".

A escala é composta por cinco níveis:

- Discordo Totalmente
- Discordo Parcialmente
- Concordo Parcialmente
- Concordo Totalmente

Ao responder, escolha a opção que melhor reflete sua opinião em relação à afirmação apresentada. Não há respostas certas ou erradas; o importante é que você indique o que realmente pensa. Sua honestidade é fundamental para garantir a qualidade dos resultados desta pesquisa.

Senioridade Pleno

16. **SOFT SKILLS ***

9. Avalie o quanto cada uma das seguintes soft skills é importante ou presente no seu ambiente de trabalho

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Em seu local de trabalho, a comunicação eficaz é essencial para o sucesso das atividades relacionadas a testes de software?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A organização e priorização de tarefas são habilidades indispensáveis no dia a dia do seu trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Você utiliza a língua inglesa durante atividades em seu local de trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A colaboração em equipe é uma habilidade frequentemente utilizada no cumprimento de suas responsabilidades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resolver problemas de forma analítica como identificar, analisar e propor soluções estruturadas para desafios técnicos ou de processos é uma tarefa que	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Você desempenha regularmente no trabalho?

Liderar ou orientar membros juniores é uma responsabilidade que faz parte da sua rotina profissional?

QUALIFICAÇÕES

Sobre metodologias, ferramentas e práticas utilizadas no seu ambiente de trabalho, selecione as opções que se aplicam à sua rotina profissional

17. 10. Quais metodologias ágeis são usadas em sua rotina de trabalho? *

Marque todas que se aplicam.

Scrum

Kanban

XP

Outro: _____

18. 11. Formação acadêmica superior foi um requisito para sua posição atual? *

Marcar apenas uma oval.

Obrigatório

Desejável

Não exigido

19. 12. Quais ferramentas de automação de teste são utilizadas com frequência em seu ambiente profissional? *

Marque todas que se aplicam.

Selenium

Cypress

Postman

Outro: _____

20. 13. Sobre metodologias, ferramentas e práticas, avalie o quanto cada uma das seguintes afirmações se aplica ao seu ambiente de trabalho *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Você utiliza ferramentas de gestão, como Jira, para acompanhar projetos e atividades?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Linguagens de programação, como Java, JavaScript, C# ou Python, são utilizadas em suas tarefas diárias?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conhecimentos em frameworks como React e TypeScript são utilizados em seu trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Testes em APIs REST são uma parte relevante de suas responsabilidades profissionais?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A aplicação de testes em BDD, utilizando Gherkin, é uma prática comum no seu ambiente profissional?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

21. 14. Quais Ferramentas de gerenciamento de testes, são utilizadas em sua empresa para rastrear casos de teste? *

Marque todas que se aplicam.

Zephyr Scale

TestLink

Outro: _____

22. 15. Na sua opinião, quais qualificações são essenciais para um profissional de Teste de Software?

23. RESPONSABILIDADES *

16. Avalie o quanto cada uma das seguintes responsabilidades faz parte das suas atividades profissionais

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Gerenciar bugs, incluindo identificação, documentação e acompanhamento de sua resolução, é uma atividade que você realiza frequentemente?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Planejar testes criando casos de teste e scripts baseados em especificações e requisitos de software?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Executar testes manuais e automatizados é uma atividade regular no seu ambiente profissional?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Realizar testes de regressão para garantir a estabilidade de funcionalidades após atualizações?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerar relatórios detalhados de teste é uma responsabilidade presente no seu dia a dia?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Orientar e apoiar membros juniores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**é uma prática
comum em seu
ambiente de
trabalho?**

**Realizar testes
automatizados e
manuais em APIs
Web ou Mobile
regularmente no
seu ambiente
profissional?**

24. **DIFERENCIAIS ***

17. Avalie o quanto cada um dos seguintes itens é um diferencial no seu ambiente de trabalho ou na sua carreira

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Em seu local de trabalho, a familiaridade com ferramentas de CI/CD, como Azure DevOps e Docker, é considerada um diferencial para sua posição?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificações como ISTQB CTFL são valorizadas e utilizadas em seu ambiente de trabalho??	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conhecimentos em bancos de dados SQL ou NoSQL, como MongoDB e JSON, são considerados diferenciais em sua posição?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ferramentas de integração, como Kafka, e soluções baseadas em containers, como Docker, são utilizadas em sua empresa?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Práticas

relacionadas a Práticas DevOps são amplamente aplicadas no seu ambiente de trabalho?

Obrigado por sua participação!

Agradecemos sua participação! Suas respostas são essenciais para entendermos melhor as habilidades e competências necessárias para testadores de software, gerando insights valiosos para a área. Caso tenha dúvidas ou queira saber mais sobre os resultados, entre em contato. Obrigado pelo seu tempo e colaboração!

2. Escala de Likert

A Escala Likert é uma ferramenta amplamente utilizada em pesquisas para medir o grau de concordância ou discordância dos participantes em relação a uma afirmação. Neste survey, você encontrará perguntas que utilizam essa escala, com opções que variam de "Discordo Totalmente" a "Concordo Totalmente".

A escala é composta por cinco níveis:

- Discordo Totalmente
- Discordo Parcialmente
- Concordo Parcialmente
- Concordo Totalmente

Ao responder, escolha a opção que melhor reflete sua opinião em relação à afirmação apresentada. Não há respostas certas ou erradas; o importante é que você indique o que realmente pensa. Sua honestidade é fundamental para garantir a qualidade dos resultados desta pesquisa.

Senioridade Sênior

25. **SOFT SKILLS ***

9. Avalie o quanto cada uma das seguintes soft skills é importante ou presente no seu ambiente de trabalho

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
A comunicação eficaz é essencial para o sucesso das atividades relacionadas a testes de software?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A organização e priorização de tarefas são habilidades indispensáveis no dia a dia do seu trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso de língua inglesa durante atividades em seu local de trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A colaboração em equipe é uma habilidade frequentemente utilizada no cumprimento de suas responsabilidades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Resolver problemas de forma analítica como identificar, analisar e propor soluções estruturadas para desafios técnicos ou de processos é uma tarefa que você desempenha regularmente no trabalho?

Resolver
Liderar ou
problemas de
orientar membros
forma analítica
juniores, é uma
como identificar
responsabilidade
analisar e propor
que faz parte da
soluções
sua rotina
estruturadas para
profissional?
desafios técnicos

ou de processos é
uma tarefa que
você desempenha
regularmente no
trabalho?

Liderar ou
orientar membros
juniores é uma
responsabilidade
que faz parte da
sua rotina
profissional?

QUALIFICAÇÕES

Sobre metodologias, ferramentas e práticas utilizadas no seu ambiente de trabalho, selecione as opções que se aplicam à sua rotina profissional

26. 10. Quais metodologias ágeis são usadas em sua rotina de trabalho? *

Marque todas que se aplicam.

Scrum

Kanban

XP

Outro: _____

27. 11. Formação acadêmica superior foi um requisito para sua posição atual? *

Marcar apenas uma oval.

Obrigatório

Desejável

Não exigido

28. 12. Quais ferramentas de automação de teste são utilizadas com frequência em seu ambiente profissional? *

Marque todas que se aplicam.

Selenium

Cypress

Postman

Outro: _____

29. 13. Sobre metodologias, ferramentas e práticas, avalie o quanto cada uma das seguintes afirmações se aplica ao seu ambiente de trabalho *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Uso de ferramentas de gestão, como Jira, para acompanhar projetos e atividades?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Linguagens de programação, como Java, JavaScript, C# ou Python, são utilizadas em suas tarefas diárias?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conhecimentos em frameworks como React e TypeScript são utilizados em seu trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Testes em APIs REST são uma parte relevante de suas responsabilidades profissionais?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A aplicação de testes em BDD, utilizando Gherkin, é uma prática comum no seu ambiente profissional?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso de repositórios como GitHub e ferramentas de CI/CD como	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GitLab em projetos na sua empresa?

Bancos de dados SQL ou NoSQL, como MongoDB ou Oracle, são ferramentas utilizadas por você em suas atividades de teste?

30. 14. Quais Ferramentas de gerenciamento de testes, são utilizadas em sua empresa para rastrear casos de teste? *

Marque todas que se aplicam.

- Zephyr Scale
- TestLink
- Outro: _____

31. 15. Na sua opinião, quais qualificações são essenciais para um profissional de Teste de Software?

32. **RESPONSABILIDADES ***

16. Avalie o quanto cada uma das seguintes responsabilidades faz parte das suas atividades profissionais:

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Gerenciar bugs, incluindo identificação, documentação e acompanhamento de sua resolução, é uma atividade que você realiza frequentemente?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Planejar testes criando casos de teste e scripts baseados em especificações e requisitos de software?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Executar testes manuais e automatizados é uma atividade regular no seu ambiente profissional?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Realizar testes de regressão para garantir a estabilidade de funcionalidades após atualizações?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerar relatórios detalhados de teste é uma responsabilidade presente no seu dia a dia?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Orientar e apoiar membros juniores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

é uma prática comum em seu ambiente de trabalho?

Realizar testes automatizados e manuais em APIs Web ou Mobile regularmente no seu ambiente profissional?

Testes E2E e a gestão de defeitos são atividades que você realiza frequentemente no ambiente profissional?

Orientar membros júnior em sua equipe de trabalho?

Trabalhar com planejamento de testes, considerando desempenho, segurança e usabilidade?

Criação, automação e manutenção de frameworks de teste fazem parte das suas responsabilidades no trabalho?

33. **DIFERENCIAIS ***

17. Avalie o quanto cada um dos seguintes itens é um diferencial no seu ambiente de trabalho ou na sua carreira

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
A familiaridade com ferramentas de CI/CD, como Azure DevOps e Docker, é considerada um diferencial para sua posição?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certificações como ISTQB CTFL são valorizadas e utilizadas em seu ambiente de trabalho??	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conhecimentos em bancos de dados SQL ou NoSQL, como MongoDB e JSON, são considerados diferenciais em sua posição?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ferramentas de integração, como Kafka, e soluções baseadas em containers, como Docker, são utilizadas em sua empresa?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Práticas relacionadas a DevOps são	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

amplamente aplicadas no seu ambiente de trabalho?

Conhecimentos sobre regras como ISO 8589, EMV ou ABES são considerados diferenciais no seu local de trabalho?

Habilidades em testes de segurança e desempenho são consideradas diferenciais para sua posição atual?

Obrigado por sua participação!

Agradecemos sua participação! Suas respostas são essenciais para entendermos melhor as habilidades e competências necessárias para testadores de software, gerando insights valiosos para a área. Caso tenha dúvidas ou queira saber mais sobre os resultados, entre em contato. Obrigado pelo seu tempo e colaboração!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

